

APLICAÇÃO DE UM ALGORITMO DE DETECÇÃO DE ERVAS DANINHAS BASEADO EM REDES NEURAI NA PULVERIZAÇÃO PONTUAL DE HERBICIDAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Henrique Ferreira Landim
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6638-245X

Rafael Augusto da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3541-6367

Resumo - The use of pesticides in Brazil and worldwide is the subject of research related to poisoning, soil and water contamination, and carcinogenic tendencies. In this sense, new studies and development of projects that increase the efficiency of these compounds have been disseminated in the academic environment. Currently, artificial intelligence is being increasingly used in agriculture, in order to seek gains and improvements in agronomic processes. Thus, the main purpose of this work was to develop a weed detection model, with the aim of applying this model in spraying systems, a promising technique that reduces the amount of pesticides by being applied at variable rates. The algorithm *You Only Look Once* (YoLo) was used, which uses a single neural network *Darknet*, to detect the classes of weeds. Other studies with the same scope were studied to provide support and scientific basis for the work, which resulted in detections of four species of intrusive weeds: caruru, capote, broom and trapoeraba. At the end of the neural network training, a detection accuracy of 51% was achieved in the juá-de-capote class, 31% in the caruru class, 29% in the trapoeraba class and 17% in the broom class.

Palavras-Chave- Agricultura. Detecção. Herbicidas. Pulverização. Redes Neurais.

APPLICATION OF A WEED DETECTION ALGORITHM BASED ON NEURAL NETWORKS IN THE SPREAD SPRAYING OF HERBICIDES USED IN AGRICULTURE

Abstract - The use of pesticides, both in Brazil and globally, is the subject of research related to intoxication, soil and water contamination, and cancer-related trends. In this context, new studies and projects aimed at increasing the efficiency of these compounds are being disseminated in academic circles. Currently, artificial intelligence is increasingly used in agriculture to seek gains and improvements in agronomic processes. Thus, the main purpose of this work was to develop a weed detection model with the intention of applying this model in spread spray systems, a

promising technique that reduces the amount of herbicides applied through variable-rate application. The YoLo algorithm, which utilizes a single neural network in the Darknet, was employed for class detections. Other studies with the same scope were examined to provide support and scientific basis for the work, resulting in detections of four weed species: caruru, juá-de-capote, vassoura, and trapoeraba. At the end of the neural network training, an accuracy of 51% was achieved for the juá-de-capote weed class, 31% for the caruru class, 29% for the trapoeraba class, and 17% for the vassoura class.

Keywords - Agriculture. Detection. Herbicides. Spraying. Neural Networks.

I. INTRODUÇÃO

Com a população mundial chegando a 9 bilhões de indivíduos, é notória a pressão sobre os sistemas agrícolas e a crescente necessidade da produção de alimentos [1]. O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores do grão de soja a nível mundial. Projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2024/2025 apontam que o país irá produzir 169 milhões de toneladas e exportará 105 milhões de toneladas. Na sequência dos maiores produtores, seguem os Estados Unidos na segunda posição com produção de 121 milhões de toneladas, e a Argentina em terceiro lugar com 51 milhões [2].

Um dos maiores problemas que os agricultores enfrentam é o combate eficaz de ervas daninhas. Essas ervas, que são naturais e variam em população e tipologia conforme a região do país, acabam gerando competição por nutrientes, ocasionando impactos negativos como baixa produtividade. Nesse sentido, é necessário estudar meios eficientes no combate de tais ervas em função da necessidade de cada lavoura[3].

O herbicida glifosato conhecido popularmente por *Roundup*® (marca patenteada na década de 70 pela Monsanto do grupo Bayer) é um dos mais eficazes na fase de dessecação de uma roça.

Por falta de conhecimento, com o passar dos anos, os agri-

cultores necessitaram aumentar a dosagem por hectare do glifosato, uma vez que as plantas começaram a ficar resistentes a tais agroquímicos, em consequência de aplicações sucessivas do mesmo produto. Isso ocorreu principalmente em função do manejo incorreto do herbicida, onde aplicações reincidentes em áreas que não necessitavam de pulverização ocorriam por não haver uma forma mais inteligente de se fazer a seleção de áreas com ervas daninhas [4].

Em consequência de o Brasil possuir grande relevância na agricultura, o uso excessivo, descontrolado e pouco regulamentado dos defensivos agrícolas acaba sendo um problema. Sem estudos de casos e análises de bancos de sementes do solo, o uso intensivo dos agrotóxicos traz malefícios à própria lavoura, aos trabalhadores e até mesmo aos consumidores finais dos alimentos contaminados [5].

O principal objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento de um algoritmo baseado em técnicas de processamento digital de imagens para detecção de ervas daninhas, com o intuito de melhorar a eficiência da pulverização de herbicidas.

II. USO DE DEFENSIVOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

As plantas daninhas, que em um conceito amplo, são todas as que crescem onde não se deseja, e de forma espontânea em todos os tipos de solos. Nesse sentido, em uma cultura de soja, um pé de milho se torna uma planta daninha, e não apenas o que é tido como “mato” pelos populares. As plantas invasoras, recebem essa denominação porque elas competem com a cultura econômica de interesse, por nutrientes, água, espaço e luz [6].

Nas regiões produtoras do Cerrado, surgem novas plantas daninhas a cada ano, principalmente as de folhas largas. Estudos realizados em todo o território nacional [6], apontaram as espécies invasoras com maior incidência nas lavouras de soja, onde destacam-se:

1. **gramíneas:** capim-custódio (*Pennisetum setosum*), marmelada (*Brachiaria plantaginea*), braquiária (*B. decumbens*), carrapicho (*Cenchrus echinatus*), colchão (*Digitaria spp.*) e trapoeraba (*Commelina benghalensis*);
2. **folhas largas:** carrapicho-rasteiro (*Acanthospermum australe*), picão-preto (*Bidens pilosa*), corda-de-viola (*Ipomoea spp.*), amendoim-bravo (*Euphorbia heterophylla*), caruru (*Amaranthus spp.*), erva-quente (*Spermacoce latifolia*), joá (*Solanum spp.*), falsa-serralha (*Emilia sonchifolia*), guanxuma (*Sida rhombifolia*), poaia-branca (*Richardia brasilienses*), cheirosa (*Hyptis suaveolens*), mentrasto (*Agetarum conizoides*) e o desmodio (*Desmodium tortuosum*).

Herbicidas são substâncias químicas capazes de inibir o crescimento de espécies de plantas específicas. As plantas daninhas nem sempre exigem controle total, uma vez que a cultura da soja consegue suportar certa densidade de plantas

invasoras, já que a relação de custo/benefício de aplicação de herbicidas pode ser um fator de peso na tomada de decisão.

Basicamente existem duas formas de se fazer pulverização pontual: utilizando processamento em tempo real ou com um mapeamento prévio do terreno [7]. No primeiro caso, normalmente sensores ópticos são utilizados e, de acordo com o deslocamento do pulverizador, as válvulas solenoides são chaveadas liberando ou não o líquido composto com agroquímicos para os bicos aspersores, em função da detecção das plantas daninhas identificadas. No segundo caso, um mapa que pode ser considerado de taxa variada (já que haverá variação de aplicação conforme a área) é criado a partir de imagens previamente capturadas, e inserido no sistema de controle do pulverizador, que atua de forma análoga ao processo de aspersão anterior [8].

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi produzido um banco de imagens próprio contendo 289 fotografias de tais plantas daninhas que foram as mais incidentes na lavoura estudada. As imagens foram capturas em horários diferentes do dia para criar uma variabilidade do banco e serão utilizadas no desenvolvimento do algoritmo e na fase de testes e validação da efetividade da técnica.

A técnica compreende do reconhecimento das tais plantas daninhas pelo algoritmo YoLo treinado com o banco de imagens citado. O algoritmo após treinamento, deverá receber imagens e vídeos de ervas daninhas variadas, inclusive de ervas que não foram catalogadas neste estudo, e deverá retornar imagens e vídeos com retângulos delimitadores, informando a localização espacial da erva daninha e sua classe (nome). O intuito de fazer o reconhecimento dessa plantas, é para que em pesquisas futuras, possa ser aplicado em estudos de controle¹ de ervas daninhas, e até mesmo aplicações embarcadas de pulverização pontual que utilizem visão computacional como processamento de dados.

A. Etapa 1 - Aquisição de imagens

Para o estudo de caso, uma concessão foi feita por um pequeno agricultor arrendatário de terras no município de Patos de Minas – MG, que disponibilizou sua lavoura para estudo. O arrendatário plantou uma área de aproximadamente 98 hectares de soja na safra 2022/2023. O terreno foi mapeado com a plataforma “Google MyMaps” e pode ser visto na Figura 1.

Um carrinho construído com canos e conexões de PVC de 20 mm e rodas impressas em 3D foi utilizado para capturar e padronizar as imagens. As imagens foram capturadas em três momentos do dia: com alta, média e baixa incidência de luz solar, a fim de criar uma certa variabilidade desse banco de imagens (*dataset*), para que quando o algoritmo for embarcado no futuro, seja capaz de funcionar corretamente apesar das condições de luz no momento do uso.

O banco de imagens conta com 289 imagens, que possuem desde um único exemplar de cada erva, até mesmo elas todas juntas, e em fases diferentes de crescimento. Em algumas imagens, foram escolhidas ervas que estavam em meio a cul-

¹Disponível em: www.embrapa.br.

tura, a fim de verificar se o algoritmo reconheceria a cultura como sendo uma erva daninha. Na Figura 2, é possível ver de forma nítida em (a) a vassoura, em (b) a trapoeraba, em (c) o caruru, em (d) o juá-de-capote, em (e) caruru e milho, em (f) vassoura, soja e caruru, em (g) sorgo, soja e trapoeraba, e em (h) juá-de-capote e soja.

Figura 1: Área de plantio da fazenda em estudo.

Figura 2: Exemplos das ervas daninhas do banco de imagens próprio.

B. Etapa 2 - Implementação do Algoritmo de Detecção

Nesta etapa foi aplicado o algoritmo YoLo sobre do banco de imagens obtido na etapa anterior. Foram feitos 3 treinamentos com o intuito de melhorar a acurácia da detecção. O algoritmo escolhido foi desenvolvido por Bochkovskiy, Wang e Liao (2020) e foi chamado de YoLov4, sendo baseado na versão anterior (YoLov3), que teve seu desenvolvimento abandonado pelo criador [9].

De todas as imagens disponíveis, a partir de uma seleção visual, 147 imagens foram escolhidas para o treinamento final da rede neural, seguindo os critérios:

- nitidez;
- variabilidade de tamanho da erva;
- ângulos de captura distintos;
- heterogeneidade de luz solar;
- quantidade de amostras da mesma erva.

Para a rotulagem, foi utilizado o software *labelImg*². Vale ressaltar que para o correto funcionamento do software, o Python também já deverá estar instalado.

O dataset então foi dividido em classes a serem treinadas, correspondentes a cada tipo de erva daninha que será detectada. Cada erva do banco de imagens foi delimitada criando retângulos nas áreas de interesse, ou seja, onde existe a erva daninha, como visto na Figura 3.

Figura 3: Exemplo de rotulagem do banco de imagens.

Por fim, o treinamento foi realizado na rede de detecção com o Yolo, utilizando vários arquivos de configuração e parâmetros do comando: `./darknet` que é o executável da compilação da rede, `detector` que é o parâmetro padrão, `train` que é para indicar que será feito o treinamento, `./ervas.data` que é o caminho do arquivo de configuração da rede, que foi configurada previamente e `yolov4.conv.137` que é o arquivo com pesos pré-treinados com 137 camadas profundas para iniciar o treinamento da detecção customizada.

IV. TESTES E RESULTADOS

O processo de treinamento do modelo de detecção de ervas daninhas, fundamentado no algoritmo YoLo e em redes neurais convolucionais, foi conduzido com êxito. Com uma boa

²Disponível em: <https://pypi.org/project/labelImg/>

variabilidade do banco de imagens, padronizadas e com alta riqueza de detalhes, o algoritmo de detecção foi treinado três vezes, mudando algumas variáveis ao ponto de que foi possível fazer a detecção de 4 tipos de ervas daninhas: caruru, juá-de-capote, vassoura e trapoeraba. Os 3 treinamentos realizados serão chamados de: "treino1", "treino2" e "treino3" para facilitar o entendimento dos dados. Na Tabela 1 é possível verificar as mudanças empenhadas a cada treino, onde cada indicador tem o seguinte significado:

- banco de treino: imagens utilizadas de fato no treinamento;
- banco de teste: imagens utilizadas como verificação da precisão do treinamento;
- resolução do treino: resolução empregada no treinamento
- resolução do banco: resolução das imagens utilizadas em todo o processo;
- tempo de treino: tempo gasto pela máquina para concluir o treinamento.

Como visto na Tabela 1, o tempo gasto no "treino3" foi de 6 e 8h menor em comparação com os dois primeiros em sequência, ainda que, a quantidade das imagens de treino fossem mais que o triplo dos treinamentos anteriores e o número de iterações fosse 30% maior em decorrência do maior número de classes. Isso se deve ao fato de que no terceiro treinamento, diferentemente dos primeiros em que as imagens foram utilizadas em sua forma bruta, retangular em paisagem ou retrato, as imagens do terceiro treinamento foram modificadas para uma geometria quadrada, sendo de fato cortadas, ou seja, uma parte dos pixels de informação foram perdidos, porém, a região perdida não continha pixels com informações importantes.

Tabela 1: Características de cada treinamento.

Indicador	treino1	treino2	treino3
Banco de treino	40 imagens	46 imagens	132 imagens
Banco de teste	15 imagens	15 imagens	15 imagens
Resolução do treino	(608x608)px	(608x608)px	(416x416)px
Resolução do banco	(2604x4624)px	(2604x4624)px	(2604x2604)px
Número de classes	2	3	4
Número de iterações	6000	6000	8000
Tempo de treino	22h	24h	16h

Fonte: O autor

Essas imagens do terceiro treinamento que foram cortadas de forma que a sua dimensão final, foi a de resolução de (2604x2604)px, comparada com a resolução original de (2604x4624)px, o que representa uma diminuição de 28,96% da quantidade de pixels da imagem original. Além disso, a resolução dos que o algoritmo utiliza para as convoluções do treinamento, também boxes foi reduzida de (608x608)px para (416x416)px, e tudo isso corroborou para que a rede fosse treinada em menos tempo.

O "treino3" contou com 8000 iterações e 4 classes: capote, caruru, vassoura e trapoeraba. O "treino2" contou com 6000 iterações e 3 classes: capote, caruru e vassoura. Já o "treino1" foram 6000 iterações e apenas duas classes: caruru e vassoura. O número de iterações dos dois primeiros treinamentos se manteve igual, porque, ainda que a Equação 3 tenha

a recomendação do número máximo de *batches*, para Bochkovskiy, Wang e Liao (2020), o número mínimo de iterações deve ser de 6000. Não é exatamente uma regra, mas o número de imagens para o teste da rede deve ser algo próximo a 10% do número total de imagens do banco. Como os dois primeiros treinamentos tinham poucas imagens, essa recomendação não foi adotada.

A Figura 4 apresenta resultados das predições obtidas com imagens que foram utilizadas no treinamento da rede neural. observa-se uma melhoria na acurácia das detecções, com exceção da imagem do segundo treinamento, que não houve detecções, porque as precisões média do Caruru e do Capote, que são as ervas presentes na imagem, foram quase nulas.

A Figura 5 contém resultados das predições obtidas com imagens que **não** foram utilizadas no treinamento da rede neural. Os resultados foram similares aos apontados na Figura do *dataset* que passou pelo detector.

Figura 4: Resultado 1 (imagens do *dataset*) - Comparativo entre os 3 treinamentos.

Figura 5: Resultado 3 (imagens fora do dataset) - Comparativo entre os 3 treinamentos.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, foram explorados os aspectos teóricos e práticos, relacionados a visão computacional. Pode-se afirmar que o objetivo geral do trabalho foi cumprido quase em sua totalidade, o algoritmo proposto foi desenvolvido, as detecções das ervas ocorreram de forma satisfatória, dadas as circunstâncias e equipamentos utilizados, visto que uma das ervas do treinamento alcançou 51% de precisão média de detecção. O projeto é o ponto inicial para o desenvolvimento

de um sistema embarcado cuja aplicação se dará na pulverização pontual de herbicidas. Adentrando nos objetivos específicos, métodos de PDI foram explorados para contribuir na determinação de espécies de ervas daninhas, o algoritmo foi desenvolvido baseado em uma rede neural convolucional, que é um método de inteligência artificial e foi possível coletar indicadores de acurácia.

REFERÊNCIAS

- [1] FOLEY, J. A. et al. Solutions for a cultivated planet. **Nature**, Nature Publishing Group UK London, v. 478, n. 7369, p. 337-342, 2011.
- [2] FRANCO, Luciano. Quem são os maiores produtores de soja do mundo; veja ranking. **Globo Rural**, São Paulo, 04 de out. de 2024. Disponível em: <<https://globo rural.globo.com/agricultura/soja/>>. Acesso em: 20 de nov. de 2024.
- [3] SERRA, A. P. et al. Influência do glifosato na eficiência nutricional do nitrogênio, manganês, ferro, cobre e zinco em soja resistente ao glifosato. **Ciência Rural**, SciELO Brasil, v. 41, p. 77-84, 2011.
- [4] JUNIOR, O. P. d. A. et al. Glifosato: propriedades, toxicidade, usos e legislação. **Química nova**, SciELO Brasil, v. 25, p. 589-593, 2002.
- [5] PIGNATI, W. A. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, SciELO Brasil, v. 22, p. 3281-3293, 2017.
- [6] VOLL, E. et al. **A dinâmica das plantas daninhas e práticas de manejo**. [S.l.]: Embrapa Soja Londrina, 2005. v. 260.
- [7] STEWARD, B. L.; TIAN, L. F.; TANG, L. Distance-based control system for machine vision based selective spraying. **Transactions of the ASAE**, American Society of Agricultural and Biological Engineers, v. 45, n. 5, p. 1255, 2002.
- [8] QUEIROZ, C. A. d. S. Desenvolvimento e avaliação de pulverizador Florestal com detecção eletrônica de plantas daninhas e aplicação em doses variáveis. Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2005.
- [9] BOCHKOVSKIY, A.; WANG, C.-Y.; LIAO, H.-Y. M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection. 2020.